

Бойко В. В.

*д.е.н., професор,
професор кафедри менеджменту організацій,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-3968-1651>*

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

**JEL Classification: O13, Q13
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті досліджено стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану. Опрацьовано наукові підходи до формування конкурентоспроможності підприємств. Розроблено стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, серед яких: покращення доступу підприємств до залучення фінансово-економічних ресурсів; підвищення ефективності виробничо-господарських бізнес-процесів; реалізація стратегії виробництва продукції з високою доданою вартістю; розбудова об'єктів інфраструктурно-логістичного забезпечення АПК; покращення кадрового забезпечення; реалізація програми розмінування сільськогосподарських угідь на звільнених від окупації територіях; поширення практики страхування ризиків підприємств.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, сільськогосподарські підприємства, воєнний стан, ринок, ефективність, продукція.

Annotation. The growing globalization processes, the continuous development of scientific and technological progress and the intensification of competition in world markets, both in raw materials and consumer markets, determine the expediency of searching for qualitatively new approaches to ensuring the competitiveness of agricultural enterprises. The problem is significantly complicated in the conditions of the legal regime of martial law for the functioning of these enterprises and the direct destructive impact of the threats of large-scale armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. They are the core of scaling up the domestic gross domestic product, increasing the volume of exports of domestic agricultural products and receiving foreign exchange earnings for the state. It is obvious that ensuring the proper level of competitiveness of agricultural enterprises is significantly complicated in conditions of hostilities. In view of this, the expediency of solving the problem of finding qualitatively new approaches to strengthening the competitive positions of these enterprises in the domestic and global markets, taking into account the existing business challenges, is becoming more relevant. The article explores strategic directions for ensuring the competitiveness of agricultural enterprises under martial law. Scientific approaches to the formation of the competitiveness of enterprises are developed. The author's definition of the competitiveness of agricultural enterprises is formed as their functional ability to achieve the most effective and rational use of natural resource potential, which allows maintaining sales indicators of enterprises at a high level while simultaneously satisfying consumer needs for products. Strategic directions for ensuring the competitiveness of

agricultural enterprises under martial law are developed, including: improving access of enterprises to attracting financial and economic resources; increasing the efficiency of production and economic business processes on the basis of innovative modernization of the material and technical base of enterprises; implementing a strategy for the production of products with high added value, as well as increasing the share of these products in agricultural exports; developing infrastructure and logistics facilities for the agro-industrial complex, primarily on the border with the member states of the European Union; improving the staffing of agricultural enterprises; implementation of a comprehensive program of demining agricultural lands in the territories liberated from occupation and their reintegration into agricultural production processes; expansion of the practice of insurance of business risks in the agricultural sector.

Keywords: competitiveness, competition, agricultural enterprises, martial law, market, efficiency, production.

Вступ

Наростаючі глобалізаційні процеси, невпинний розвиток науково-технічного прогресу та загострення конкурентної боротьби на світових ринках, як на сировинних, так і на споживчих, обумовлюють доцільність пошуку якісно нових підходів до забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Проблема суттєво ускладнюється в умовах правового режиму воєнного стану функціонування цих підприємств і прямого деструктивного впливу загроз широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Конкурентоспроможність є базисною передумовою забезпечення стабільності розвитку сільськогосподарських підприємств, підвищення ефективності їх функціонування та масштабування виробничо-господарської діяльності. Сільськогосподарські підприємства є критично важливими суб'єктами господарювання для гарантування стабільності функціонування національної економіки та формування продовольчої безпеки держави. Вони є ядром масштабування вітчизняного валового внутрішнього продукту, нарощування обсягів експорту вітчизняної аграрної продукції та надходження валютної виручки для держави. Очевидно, що забезпечення належного рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств суттєво ускладнюється в умовах ведення бойових дій. З огляду на це, актуалізується доцільність розв'язання проблеми пошуку якісно нових підходів до зміцнення конкурентних позицій цих підприємств на внутрішньому та світових ринках з урахуванням наявних викликів господарювання.

Теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств лягли в основу наукових праць таких учених, як Варналій З. (досліджено розвиток конкуренції та підприємництва в умовах ринкових відносин) [4], Міценко Н. і Смик О. (обґрунтовано концепцію конкурентних переваг підприємств) [7], Павлова В. і Губарев Р. (досліджено систему управління конкурентоспроможністю підприємств) [9], Кузьмін О. і Горбаль Н. (визначено управлінські аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках) [6], Булах І. (сформовано математичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності підприємств) [3], Яців І. (досліджено теоретичні та прикладні аспекти забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств) [13].

Незважаючи на наявність численних науково-методичних і прикладних підходів до підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, авторами все ще недостатньо уваги приділено розв'язанню проблеми зміцнення конкурентних позицій цих підприємств в умовах функціонування правового режиму воєнного стану.

Метою статті є обґрунтування стратегічних напрямів забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану.

Результати

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств є базовою передумовою забезпечення ефективності їх функціонування, нарощування обсягів господарювання, якісного задоволення потреб населення продовольством та становлення засад сталого розвитку на основі раціонального природокористування. З огляду на це, стратегічна роль сільськогосподарських підприємств у забезпеченні ефективності розвитку національної економіки полягає не лише суто в економічній площині, але й в соціальній та екологічній. Адже, ці підприємства є джерелом формування зайнятості серед сільського населення, ресурсним базисом для реалізації соціальних проєктів, основою збалансованого природокористування в сільській місцевості.

Для конкурентоспроможності підприємства притаманним є дуальний характер. З однієї сторони, конкурентоспроможність формує передумови для нарощування ресурсного потенціалу підприємства, а з іншої – параметри цього потенціалу визначають стратегічні орієнтири забезпечення цієї конкурентоспроможності на ринку. Поняття «конкурентоспроможності підприємства» є комплексним, на формування якого впливає цілий ряд чинників (економічних, соціальних, ринкових, техніко-технологічних та інших). З огляду на це, процедури оцінювання конкурентоспроможності підприємства передбачають врахування системи показників індикаторів, що охоплюють його, як внутрішнє (фінанси, кадри, технологічне оснащення, маркетингова політика), так і зовнішнє (кон'юнктура ринку, взаємодія з контрагентами, державна політика, платоспроможний попит, інфляція) середовище [2]. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств є комплексною системною категорією, що визначає стратегічні параметри їх розвитку та позиціонування на ринку в довгостроковій перспективі. Балабанова Л. тлумачить конкурентоспроможність підприємства як можливість ефективно функціонувати на цільових сегментах споживчого ринку, що базується на пропозиції товарів за якістю, кількістю й асортиментом у необхідні терміни та на більш вигідних умовах порівняно з конкурентами [1, с. 45]. Фатхутдінов Р. та Осовська Г. позиціонують конкурентоспроможність підприємства, як фундаментальний базис його розвитку на ринку поряд з основними конкурентами та головною передумовою для забезпечення достатнього рівня ефективності функціонування в економічному, соціальному та екологічному сегментах [11, с. 25]. П. Пуцентейло під конкурентоспроможністю підприємства визначає його структурну характеристику, що відображає стратегію розвитку підприємства в умовах функціонування змін оточуючого середовища, що спрямована на якісне та кількісне забезпечення діяльності на ринку. [10, с. 85]. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств – це сукупність можливостей та ресурсів виробляти та реалізовувати якісну сільськогосподарську продукцію на ринку порівняно з конкурентами [8, с. 35]. Ярошенко С. позиціонує конкурентоспроможність, як здатність підприємства діяти в умовах ринкових відносин, що отримують прибуток, який є достатнім для науково-технічного вдосконалення виробництва, стимулювання працівників і підтримки якості продукції на високому рівні. Тобто конкурентоспроможність виробництва в головному зводиться до конкурентоспроможності продукції [12, с. 136]. Узагальнюючи опрацьовані наукові підходи до визначення теоретичної сутності поняття конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства вважаємо, що під ним слід розуміти функціональну здатність підприємства, за якої досягається максимально ефективне та раціональне використання його природно-ресурсного потенціалу, що дозволяє підтримувати на високому рівні збутові показники підприємства з одночасним задоволенням потреб споживачів у продукції.

Науковці виділяють дві базові характеристики конкурентоспроможності підприємства: перша – це порівняльна що притаманна конкретному підприємству й вона не впливає з його внутрішньої природи, а проявляється тільки за умов порівняння підприємства з іншими, її можна оцінити порівнянням найбільш суттєвих показників діяльності підприємства, а результатом цього порівняння є визначення рівня конкурентоспроможності; своєю чергою, друга – часова характеристика, яка означає, що досягнутий в окремий проміжок часу рівень конкурентоспроможності підприємства не

може розглядатися як довгострокова характеристика його ринкової позиції незалежно від ефективності діяльності, протидія інших суб'єктів господарювання, рішучість та активність їх конкурентних стратегій можуть привести до втрати досягнутої позиції та зниження рівня конкурентоспроможності [5].

Очевидно, що виклики функціонування вітчизняних сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану потребують обґрунтування якісно нових дієвих підходів до забезпечення їх динамічної конкурентоспроможності. Таким чином, обумовлюється доцільність формування набору пріоритетних стратегічних напрямів забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану.

Важливим напрямом підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств є покращення їх доступу до залучення фінансово-економічних ресурсів. Це є критично важливим в умовах обмеженої ліквідності галузі для гарантування безперервного процесу функціонування сільськогосподарських підприємств. Адже в умовах ускладненого доступу до залучення кредитних ресурсів, що є наслідком високих відсоткових ставок за кредитами для бізнесу, а також фактичним небажанням фінансово-кредитних установ кредитувати виробничо-господарську діяльність сільськогосподарських підприємств, з огляду на підвищенні ризики їх функціонування. З метою покращення доступу цих підприємств до залучення фінансово-економічних ресурсів у господарську діяльність доцільною є реалізація таких першочергових заходів: (1) запровадження практики пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств, що передбачають часткову компенсацію відсоткових ставок за отриманими кредитами з фондів державного бюджету; (2) диверсифікація джерел залучення фінансово-економічних ресурсів на засадах пошуку грантових можливостей фінансування, у тому числі за кошти міжнародних фінансово-інвестиційних фондів; (3) реалізація комплексної політики покращення інвестиційної привабливості вітчизняних сільськогосподарських підприємств та популяризація їх продукції на світових аграрних ринках.

Стратегічним напрямом покращення конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств на аграрному ринку є підвищення ефективності їх виробничо-господарських бізнес-процесів. Це, своєю чергою, передбачає покращення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств, оновлення їх виробничих фондів, інноваційну модернізацію виробничо-господарських потужностей. Критично важливим є подолання моральної зношеності виробничих фондів значної частки сільськогосподарських підприємств, що стримує процеси нарощування масштабів їх господарювання та розширеного відтворення. Для цього доцільним є орієнтація на реінвестицію отриманого прибутку в процеси інноваційної модернізації матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, у тому числі на засадах отримання грантового фінансування. Також, дієвим інструментом щодо покращення рівня матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств є розвиток їх кооперації та інтеграції, що дозволяє не лише масштабувати виробничі фонди, а й формує передумови для обміну цінним досвідом та інформацією. Пріоритетним напрямом є автоматизація виробничо-господарських бізнес-процесів на засадах впровадження комп'ютерно-інформаційних технологій та мінімізація людського втручання в процеси прийняття управлінських рішень.

Суттєво стримує підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств є здебільшого їх сировинна спрямованість, особливо в частині аграрного експорту. Така ситуація не лише обмежує параметри обсягів надходжень до державного бюджету у вигляді різноманітних податків й зборів, але й стримує створення нових робочих місць, насамперед, у сільській місцевості та перешкоджає становленню процесів вертикально-горизонтальної диверсифікації сільськогосподарських підприємств. З огляду на це, доцільним є стимулювання процесів виробництва продукції з доданою вартістю та пошуку реальних напрямів її збуту, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Це дозволить не лише зміцнити конкурентні позиції підприємств на аграрному ринку, але й сформує потужний корисний соціально-економічний

ефект, який формалізуватиметься в створенні нових робочих місць, підвищення обсягів бюджетних надходжень, освоєнні та розвитку нових галузей.

Процеси забезпечення конкурентоспроможності підприємств тісно пов'язані з інформаційно-комунікаційними взаємозв'язками між суб'єктами ринкового обміну. Розвиток цих взаємозв'язків є неможливим без наявності адекватного інфраструктурного та логістичного забезпечення розвитку галузі АПК. Слід відзначити, що широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України зумовила до руйнації усталених логістичних потоків реалізації продукції та постачання сировини. Насамперед, мається на увазі портова інфраструктура Чорного моря. Такі обставини зумовили до необхідності структурної перебудови інфраструктурно-логістичного забезпечення вітчизняного АПК, що передбачало пошук альтернативних шляхів експорту аграрної продукції (річкова портова інфраструктура р. Дунай, залізничні потужності, використання портів Румунії для експорту аграрної продукції). У межах цього напрямку критично важливим є реалізація стратегії відкриття нових пунктів пропуску на західному кордоні України з країнами-членами Європейського Союзу, а також підвищення пропускної здатності вже існуючих КПП. Для цього доцільним є реалізація спільних інвестиційних проектів з країнами-сусідами, розбудови під'їздної інфраструктури, а також імплементація стратегії включення об'єктів вітчизняної дорожньо-транспортної інфраструктури в міжнародні транспортні коридори ЄС.

Критичним викликом для функціонування сільськогосподарських підприємств та гарантування їх динамічної конкурентоспроможності в умовах воєнного стану стали загрози формування кадрового забезпечення. Слід відзначити, що проблеми формування та розвитку людського капіталу на сільських територіях України мали місце й в довоєнний період, а в сучасних умовах вони лише поглибилися. Ситуація ускладнюється через міграцію населення закордон у пошуках більш безпечного місця проживання, а також об'єктивну потребу в мобілізації, насамперед чоловічого населення, з метою відбиття агресії з боку Російської Федерації. Пріоритетними заходами у цьому напрямі повинні стати: по-перше, реалізація механізмів для забезпечення можливості бронювання від мобілізації працівників критично важливих спеціальностей для функціонування АПК, а по-друге – реалізація комплексної програми для навчання, підготовки та перепідготовки жінок для заміщення традиційно чоловічих посад у сільськогосподарських підприємствах.

Важливим напрямом є реалізація комплексу заходів щодо розмінування сільськогосподарських угідь на вже звільнених від окупації територіях з можливістю їх реінтеграції в процеси аграрного виробництва. Для цього пріоритетним є кооперація можливостей та ресурсних потужностей сільськогосподарських підприємств, центральних органів державної та місцевої влади, шляхом реалізації комплексних програм із розмінування таких сільськогосподарських угідь та гарантування безпечних умов для їх обробітку в процесі господарювання.

Пріоритетним напрямом забезпечення безперервного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану є страхування ризиків їх виробничо-господарської діяльності. Слід відзначити, що в цьому аспекті існує дуальна проблема. З однієї сторони, вітчизняні сільськогосподарські підприємства не мають достатньо вільних фінансових ресурсів для страхування власних ризиків, а з іншої – інертність і небажання страхових компаній страхувати виробничо-господарську діяльність сільськогосподарських підприємств, особливо на прифронтових територіях, де ризики господарювання та втрати майна підприємств об'єктивно є суттєво вищими. Вирішення цієї проблеми потребує реалізації комплексної державної програми стимулювання страхування ризиків господарювання в аграрній сфері, що передбачає можливість часткової компенсації фінансування страхових виплат із фондів державного бюджету.

Висновки

Сільськогосподарські підприємства відіграють стратегічно важливу роль у формуванні продовольчої безпеки держави, диверсифікації ризиків функціонування національної економіки та відтворенні населення. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств – це їх

функціональна здатність досягати максимально ефективного та раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, що дозволяє підтримувати на високому рівні збутові показники цих підприємств з одночасним задоволенням потреб споживачів у продукції. Умови воєнного стану вимагають доцільності формування якісно нових підходів до забезпечення динамічної конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. З цією метою, було сформовано комплекс стратегічних напрямів забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану, що передбачають орієнтацію на таке: покращення доступу підприємств до залучення фінансово-економічних ресурсів; підвищення ефективності виробничо-господарських бізнес-процесів на засадах інноваційної модернізації матеріально-технічної бази підприємств; реалізація стратегії виробництва продукції з високою доданою вартістю, а також збільшення частки цієї продукції в обсягах аграрного експорту; розбудова об'єктів інфраструктурно-логістичного забезпечення АПК, насамперед, на кордоні з країнами-членами ЄС; покращення кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств; реалізація комплексної програми розмінування сільськогосподарських угідь на звільнених від окупації територіях та їх реінтеграції в процеси аграрного виробництва; поширення практики страхування ризиків господарювання в аграрній сфері.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка цільових механізмів та інструментів для досягнення сформованого комплексу стратегічних напрямів забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Балабанова, Л. В. (2002). Маркетинг (Підручник). Донецьк. 562.
2. Бойко В. В., Зарічний М. Я. Інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2023. № 54. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2754>
3. Булах І. В. Математична модель оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства. *Вісник Нац. ун-ту водного господар. та природокорист.*: збір. наук. праць. Рівне: Видавничий центр НУВГП, 2007– Вип. 3 (39). С. 24-31.
4. Варналій З. С. Конкуренція та підприємництво. К.: Знання України, 2015. 463 с.
5. Клименко С.М., Дуброва О.С. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2006. 527 с.
6. Кузьмін О. С., Горбаль Н. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник. Львів: Вид-во "Компакт-ЛВ", 2005. 188 с.
7. Міценко Н. Г., Смик О. С. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2009. Вип. 19.3. С. 243-247.
8. Непочатенко О. О., Пташник С. А. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. *Економіка АПК*. 2016. №12. С. 33-36.
9. Павлова В. А., Губарев Р. В. Система управління конкурентоспроможністю підприємства. *Європейський вектор економічного розвитку*. 2014. № 2 (17). С. 168-176.
10. Пуцентейло П. Р. Конкурентоспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції. *Інноваційна економіка*. № 4(59). 2015. С. 80-86.
11. Фатхутдінов, Р.А., Осовська, Г.В. (2009). Управління конкурентоздатністю організації. (Підручник). Київ : Кондор. 470.
12. Ярошенко С.П. Принципи конкурентоздатності сфери матеріального виробництва. *Регіональні перспективи*. 1998. № 1(2). С. 37–39.
13. Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: монографія. Львів: Український бестселер. 2013. 427 с.